

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ СТУДЕНТОВ.

Хабилова Зебинисо Содикжон кизи.

Магистрант факультета

«Дошкольное и начальное образование»,

Научный руководитель: **Хамедова Нилуфар Азимовна**

Ташкентский Международный университет Кимё,

Республика Узбекистан, город Ташкент.

Кандидат педагогических наук, доцент

Аннотация: Самостоятельные работы являются важным аспектом в обучении студентов. Разновидностей самостоятельных работ не мало, но множество из них уже устарело. И автором статьи были предложены инновационные варианты для проведения урока.

Ключевые слова: Самостоятельные работы, инновационные виды, ответственность, дисциплина, организация самообучения.

Abstract: Independent work is an important aspect in teaching students. There are many types of independent work, but many of them are already outdated. And the author of the article proposed innovative options for conducting the lesson.

Keywords: Independent work, innovative types, responsibility, discipline, organization of self-study.

Повышение качества обучения в современном вузе не может рассматриваться за счет повышения ответственности преподавателей за освоение дисциплины учебной программы, развитие навыков самостоятельной работы и в целом профессиональное развитие студентов. При этом ведущая роль организации в осуществлении самостоятельной деятельности должна полностью соответствовать основной цели обучения - подготовке компетентного, конкурентоспособного специалиста с высоким профессиональным образованием.

Организация самообучения означает обеспечение устойчивости и упорядоченности процесса самообучения, и в данной работе под словом «организация» мы понимаем процесс и результат этого процесса ¹.

¹ Байденко В. И. Компетентностный подход к проектированию государственных образовательных стандартов высшего профессионального образования (методологические и методические вопросы): методическое пособие / В. И. Байденко. Москва: Изд-во Исследовательского центра проблем качества подготовки специалистов, 2020. 114 с.

VOLUME-3, ISSUE-2

Подход к организации СРС должен быть поэтапным и хорошо обоснованным, обеспечивая эффективное взаимодействие между преподавателями и студентами.

Готовность преподавательского состава подразумевает не только способность акцентировать внимание на ключевых аспектах учебной программы, но и стимулирование механизмов саморазвития студентов. Это требует от преподавателей организаторских, прогнозирующих и творческих способностей.

Основные направления деятельности учителя в развитии системы СРС включают:

- Разработка образовательных программ, увеличивающих долю самостоятельной работы. Это включает планирование структуры учебных занятий и самостоятельной работы.
- Регламентация заданий по объему и срокам, чтобы студенты регулярно получали и выполняли планируемые задания, а также проходили регулярный контроль.
- Подготовка заданий, способствующих самопознанию и самореализации студентов, развитие их внутренней мотивации и построение индивидуальных образовательных траекторий.
- Адаптация методов обучения и внедрение новых педагогических технологий для повышения эффективности образовательного процесса.
- Совершенствование контрольных механизмов через создание банка контрольно-измерительных материалов для различных видов контроля.
- Разработка методического обеспечения для СРС и создание поддерживающей обучающую деятельность информационно-образовательной среды, которая включает как печатные, так и электронные учебные средства.

Такой подход не только повышает уровень самостоятельности студентов, но и способствует их всестороннему развитию и подготовке к будущей профессиональной деятельности. Эффективная организация СРС требует постоянной работы над улучшением методик обучения и активного взаимодействия со студентами для достижения наилучших образовательных результатов.

Использование средств обучения играет ключевую роль в систематической организации самоучебной работы студентов. Оно не только способствует

активному вовлечению обучающихся в учебно-познавательную деятельность, но и обеспечивает эффективное усвоение изучаемой дисциплины. Это, в свою очередь, способствует формированию необходимых компетенций, что является важным аспектом в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования.

Организация самостоятельной работы обучающихся представляет собой комплексный процесс, который включает в себя создание организационно-психологической структуры образовательной деятельности. В современных условиях СРО рассматривается как специфический вид учебной деятельности, направленный на освоение профессиональной образовательной программы. Эффективность СРО зависит от качества взаимодействия с преподавателем, включая планирование учебного процесса и оценку достигнутых результатов.

Система самостоятельной работы должна строиться на основных принципах педагогики: доступности, упорядоченности и тесной связи теории с практикой. Принцип доступности подразумевает, что преподаватель должен подбирать такие методы и средства обучения, которые помогут преодолеть трудности учащихся в осознании и преобразовании действительности, устанавливая при этом эффективный контакт с каждым студентом. Это требует индивидуального подхода и гибкости в преподавании, чтобы адаптировать образовательный процесс под потребности и возможности каждого обучающегося, способствуя таким образом более глубокому и осмысленному усвоению материала. В процессе образования очень важно учитывать индивидуальные особенности учащихся, их умственное, нравственное, социальное и физическое развитие, что способствует максимальному развитию их способностей и сил на каждом этапе обучения. Я. А. Коменский², один из пионеров системного образования, выделил принцип систематичности в обучении, согласно которому предмет следует изучать до полного понимания его всеми учениками, причем обучение должно осуществляться последовательно, от близкого к далекому.

Соединение теории с практикой играет ключевую роль в формировании у учащихся глубокого понимания материала. Это знание помогает учащимся лучше ориентироваться в реальных жизненных ситуациях и применять полученные знания на практике. Также важен принцип творческой деятельности, который предполагает стимулирование инициативы и самостоятельности

² Коменский Я.А. Великая дидактика / Избр.пед.сочин. М., 1940. — Т.1. — 461 с.

учащихся, а дифференцированный подход к каждому студенту помогает учитывать их индивидуальные особенности и потребности.

При организации самостоятельной работы учащихся важно постепенно развивать их навыки, начиная с простых задач, которые не позволяют действовать по шаблону, и постепенно усложняя задания. Важно также учитывать, что разным учащимся может потребоваться разное время для освоения материала, поэтому задания должны быть интересными и способствовать активному включению студентов в учебный процесс.

Задания для самостоятельной работы.

Самостоятельность как качество личности студента проявляется в самостоятельной работе, позволяющей практиковать профессиональные навыки и умения без посторонней помощи.

Задания для самостоятельной работы являются важным элементом образовательного процесса, позволяя студентам углублять свои знания, развивать навыки и самостоятельно исследовать предметные области.

Как отмечено в последних положениях Национальной стратегии развития образования в РУз, образование будущего должно базироваться на сочетании информационно-цифровых технологий и индивидуальных технологий развития личности в рамках общей электронной платформы.

С нашей точки зрения, нужно ввести новые интерактивные, познавательные самостоятельные работы во время аудиторных занятий для интересного проведения урока, так же при этом можно для закрепления или даже для проведения новой темы.

Известно, что сейчас привлечь внимание студентов стало намного сложнее для преподавателя. Если во время проведения новой темы или по окончании занятия провести рефлексию для привлечения внимания так же для повышения активности студента во время занятия будет намного эффективней для усвоения информации и для полной концентрации студентов. Так как с помощью самостоятельных работ мы разбавляем обстановку и не даем заскучать студентам

Исходя из темы диссертации хотелось привести несколько примеров самостоятельных работ по дисциплине «Родной язык и детская литература».

Тема	Вид	Содержание
------	-----	------------

VOLUME-3, ISSUE-2

Малые и большие фольклорные жанры.	Интерактивная викторина.	Будет несколько разделов таких как пословицы, загадки, сказки и ребусы.
Поэма Алишера Навои «Фархад и Ширин»	Креативное написание.	Студенты в роли автора представляют мини презентацию своей версии поэмы. «Как бы выглядели персонажи поэмы в наше время, то есть в 21 веке» придумать альтернативную концовку поэмы.
Творчество А.С.Пушкина, П.П.Ершова, А.Погорельского, В.А.Жуковского.	Ролевая игра.	Студенты в роли критиков, оценивают и предоставляют свои аргументы против произведений. Что бы они изменили или добавили если они были бы авторами мировых произведений.
По пройденным темам.	Кросс-культура.	«Как темы произведения с культурными аспектами других стран». Исследование аналогов между культурами, произведениями. Найти положительную так же отрицательную сторону влияния произведений на культуру народов мира, так же схожесть между ними.

Хочется добавить, что интерактивные задания по литературе могут сделать обучение более динамичным и увлекательным, способствуя более глубокому пониманию произведений. Подходы можно адаптировать под различные уровни подготовки студентов и актуальные литературные темы, что поможет сделать уроки более значительными и запоминающимися.